

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Аминова.Д.

ЕРЁНҒОҚ ЎСИМЛИГИНИНГ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИГА
СЎРУВЧИ ЗАРАРКУНАНДАЛАРГА ҚАРШИ
ҚЎЛЛАНИЛГАН ИНСЕКТИЦИДЛАРНИНГ САМАРАСИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MART

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL